

O USO DO GRACE - DROUGHT SEVERITY INDEX PARA A IDENTIFICAÇÃO DE PERÍODOS DE SECA NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO SÃO FRANCISCO

RODRIGO MIKOSZ GONÇALVES¹
FÁBIO VINÍCIUS MARLEY SANTOS LIMA²
LUCAS DE SIQUEIRA SANTOS³

^{1,3} Departamento de Engenharia Cartográfica, Pós-Graduação em Ciência Geodésica e Tecnologia da Geoinformação, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, PE, Brasil, rodrigo.mikosz@ufpe.br; lucas.siqueirasantos@ufpe.br

² Departamento de Ciências Atmosféricas, Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil, fabiomarley.v@gmail.com

O ciclo hidrológico, com suas variações espaço-temporais naturais e sazonalidades características da geografia local e do período analisado, está sofrendo impactos cada vez mais significativos em decorrência das mudanças climáticas globais. Projeções do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) indicam que eventos extremos relacionados a fenômenos hidrometeorológicos, como secas e inundações, podem se tornar mais frequentes e intensos nos próximos anos, amplificados ou atenuados pela variabilidade climática natural [1]. No Brasil, a água, recurso vital para o desenvolvimento socioeconômico, enfrenta uma ameaça crescente, com previsões apontando para uma redução de até 40% na disponibilidade hídrica até 2040 [2]. Esse cenário já se manifestou em 2023, quando uma severa seca na região amazônica foi atribuída mais às mudanças climáticas do que ao fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS), historicamente responsável por episódios de seca na região [3]. Além disso, as mudanças climáticas também estão associadas à inédita identificação de uma área de clima árido no centro da região Nordeste do Brasil (NEB) [4], um sinal claro da transformação climática em curso. Um dos principais sistemas hidrográficos do NEB, a Bacia do São Francisco (BSF), com uma área de drenagem de 640 mil km² e abrangendo sete estados, desempenha papel crucial no abastecimento hídrico da região semiárida, transportando grandes volumes de água de sua nascente no Sudeste brasileiro, sob influência de um clima subtropical úmido [5, 6], até o semiárido nordestino, onde 54% de seu território está localizado [7]. Para estudar o comportamento hídrico da BSF, foram empregadas tecnologias avançadas, como o satélite GRACE (*Gravity Recovery and Climate Experiment*), que mede variações gravitacionais relacionadas à redistribuição de massa nos componentes da Terra, incluindo água subterrânea, superficial e atmosférica. Essas medições permitem monitorar a dinâmica hídrica de grandes bacias hidrográficas. O presente estudo tem como principais objetivos: (i) calcular o *Drought Severity Index* (DSI) a partir dos dados GRACE; (ii) validar estatisticamente o DSI comparando-o com o *Standard Precipitation Index* (SPI) em múltiplas escalas temporais (03, 06, 12, 24 e 36 meses); e (iii) avaliar a viabilidade do uso desse índice para detectar e classificar eventos extremos de seca. Para isso, foram utilizadas soluções mensais do Global Mascons, processadas pelo *Center for Space Research* (CSR) da Universidade do Texas, disponíveis em uma grade de 0,25° × 0,25° na versão 2 do Release 06 (RL06M v.02) [9]. As lacunas de dados na série temporal GRACE (decorrentes de problemas na missão e do intervalo entre o fim da missão GRACE e o início de sua sucessora GRACE-FO) foram preenchidas por interpolação baseada em ajustes de modelo de trajetória, que consideram uma tendência linear e componentes sazonais anuais e semestrais. Além disso, foi utilizado o conjunto de dados de precipitação mensal derivado da *Climatic Research Unit* (CRU TS v. 4.05) [10], com resolução espacial de 0,5° × 0,5°. Ambos os dados cobrem o período de 20 anos (2002-2022) e abrangem toda a BSF. A partir dos dados do CSR GRACE RL06 Mascon, foi calculado o índice GRACE-DSI, que permite comparar as características da seca entre diferentes regiões e intervalos de tempo, sem depender das incertezas associadas a modelos de balanço hídrico do solo ou dados meteorológicos [11]. A validação do DSI-GRACE foi realizada por meio da correlação de postos de Spearman, comparando o DSI com o SPI, amplamente utilizado para a detecção de eventos extremos. O SPI quantifica o desvio da precipitação em relação à média e permite a identificação de anos secos e úmidos em várias escalas temporais, sendo aplicável tanto para secas meteorológicas quanto hidrológicas [12]. Durante a análise dos dados, o DSI apresentou dois períodos distintos: entre 2002 e 2011, os valores foram predominantemente positivos, enquanto entre 2012 e 2022, os valores foram majoritariamente negativos. Isso sugere uma intensificação da seca nos últimos anos, com um evento isolado de anomalia negativa registrado entre 2003 e 2004, associado a uma temporada seca sazonal [13]. Em 2010, os valores do índice se aproximaram de zero, o que se alinha a estudos que

apontaram o início de um ciclo prolongado de seca a partir de 2012, com a seca se estendendo até 2018 [14]. Embora alguns autores considerem 2018 como o fim desse período de estiagem, os resultados do DSI sugerem que a região da BSF não se recuperou completamente, com valores excepcionais de seca observados em 2019, corroborando com estudos que indicam que essa seca não terminou de forma clara e que algumas áreas ainda não se recuperaram totalmente [15-17]. O DSI permaneceu negativo até 2022, embora uma recuperação parcial tenha sido registrada no primeiro semestre desse ano. A análise do SPI nas escalas de 3, 6, 12, 24 e 36 meses proporcionou uma visão detalhada das secas, com as escalas mais curtas (3 e 6 meses) revelando flutuações marcantes de precipitação, associadas a secas meteorológicas e agrícolas, e as escalas mais longas (12, 24 e 36 meses) sendo mais adequadas para a identificação de secas hidrológicas, caracterizadas por déficits hídricos persistentes [18-19]. Essas escalas mais longas identificaram o impacto do El Niño de 2015, que reduziu drasticamente os volumes de precipitação no NEB [12], além de capturar o início da seca de 2012 e sua extensão até 2019. O fenômeno La Niña em 2020 trouxe sinais de recuperação, com valores positivos no SPI e DSI a partir de 2022 [20]. As correlações de Spearman entre o DSI e as diversas escalas do SPI indicaram uma correlação positiva moderada, com valores mais fortes para as escalas mais longas (SPI-24 e SPI-36), sendo $(\sigma) = 0.25$, $(\sigma) = 0.38$, $(\sigma) = 0.46$, $(\sigma) = 0.52$ e $(\sigma) = 0.58$, respectivamente. Esses resultados demonstram que, embora cada índice individual forneça insights valiosos sobre a dinâmica da seca, a análise conjunta do DSI e do SPI oferece uma compreensão mais abrangente dos diferentes tipos de seca e suas interações temporais. O uso de dados GRACE, aliado à análise multiescalar do SPI, mostrou-se uma ferramenta robusta para caracterizar a disponibilidade hídrica e a propagação da seca, especialmente em regiões vulneráveis como a Bacia do São Francisco. Assim, o DSI, em conjunto com o SPI, apresenta-se como um índice promissor para a detecção e classificação de secas hidrológicas, oferecendo uma abordagem mais completa e integrada para o monitoramento dos impactos climáticos em grandes bacias hidrográficas.

Palavras-chaves: Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE); DROUGHT SEVERITY INDEX (DSI); variabilidade climática; Standardized Precipitation Index (SPI).

Referências

- [1] PARMESAN, Camille; SINGER, Michael C. Mosaics of climatic stress across species' ranges: tradeoffs cause adaptive evolution to limits of climatic tolerance. **Philosophical Transactions of the Royal Society B**, v. 377, n. 1848, p. 20210003, 2022.
- [2] Agência Nacional de Águas (Brasil). Report: Impacto da Mudança Climática nos Recursos Hídricos do Brasil. Brasília, ANA. 2024.
- [3] ESPINOZA, Jhan-Carlo et al. The new record of drought and warmth in the Amazon in 2023 related to regional and global climatic features. **Scientific Reports**, v. 14, n. 1, p. 8107, 2024.
- [4] INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). Nota técnica: Elaboração dos Mapas de índice de Aridez e Precipitação Total Acumulada para o Brasil. **Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação**. 2024
- [5] SILVA NÓBREGA, Ranyére; CHAGAS FELIPE SANTIAGO, Gabriela Ayane. Tendências do controle climático oceânico sob a variabilidade temporal da precipitação no Nordeste do Brasil. **Revista de Geografia Norte Grande**, n. 63, p. 9-26, 2016.
- [6] BEZERRA, B. G. et al. Changes of precipitation extremes indices in São Francisco River Basin, Brazil from 1947 to 2012. **Theoretical and Applied Climatology**, [s. l.], v. 135, n. 1-2, p. 565-576, 2019.
- [7] ALVARES, C. A. et al. Köppen's climate classification map for Brazil. **Meteorologische Zeitschrift**, [s. l.], v. 22, n. 6, p. 711-728, 2014.
- [8] MANETA, M. P. et al. Water demand and flows in the São Francisco River Basin (Brazil) with increased irrigation. **Agricultural Water Management**, [s. l.], v. 96, n. 8, p. 1191-1200, 2009.
- [9] SAVE, H., Bettadpur, S., Tapley, B.D., 2016. High-resolution csr grace rl05 mascons. **J. Geophys. Res. Solid Earth**, 121 (10), 7547-7569.

- [10] HARRIS, Ian et al. Version 4 of the CRU TS monthly high-resolution gridded multivariate climate dataset. **Scientific data**, v. 7, n. 1, p. 109, 2020.
- [11] ZHAO, Meng et al. A global gridded dataset of GRACE drought severity index for 2002–14: Comparison with PDSI and SPEI and a case study of the Australia millennium drought. **Journal of Hydrometeorology**, v. 18, n. 8, p. 2117-2129, 2017.
- [12] ACHOUR, Kenza et al. Spatio-temporal analysis and forecasting of drought in the plains of northwestern Algeria using the standardized precipitation index. **Journal of Earth System Science**, v. 129, p. 1-22, 2020.
- [13] SUN, Tengke et al. Water availability of São Francisco river basin based on a space-borne geodetic sensor. **Water**, v. 8, n. 5, p. 213, 2016.
- [14] MARENGO, José A. et al. Climatic characteristics of the 2010-2016 drought in the semiarid Northeast Brazil region. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v. 90, n. 2 suppl 1, p. 1973-1985, 2017.
- [15] MARENGO, Jose A. et al. Drought in Northeast Brazil: A review of agricultural and policy adaptation options for food security. **Climate Resilience and Sustainability**, v. 1, n. 1, p. e17, 2022.
- [16] CUNHA, Ana Paula, M.A. et al. Extreme drought events over Brazil from 2011 to 2019. **Atmosphere**, v. 24, n. 10, p. 642, 2019.
- [17] DE BRITO, Yáscara Maia Araújo et al. The Brazilian drought monitoring in a multi-annual perspective. **Environmental Monitoring and Assessment**, v. 193, n. 1, p. 31, 2021.
- [18] AWANGE, Joseph L.; MPELASOKA, Freddie; GONCALVES, Rodrigo M. When every drop counts: Analysis of Droughts in Brazil for the 1901-2013 period. **Science of the Total Environment**, v. 566, p. 1472-1488, 2016.
- [19] ABATAN, Abayomi A. et al. Multiyear droughts and pluvials over the upper Colorado River basin and associated circulations. **Journal of Hydrometeorology**, v. 18, n. 3, p. 799-818, 2017.
- [20] COLUSSI, Joana et al. Record in Brazil, Drop in Argentina: Contrasting Soybean Harvests in South America. **farmdocDAILY**, v. 13, n. 59, 2023.